

TARIXIY ASARLAR TARJIMASIDA ARXAIK LEKSIKANING IFODALANISH MASALALARI

Ismoilova Onagul Ibrohimovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

tayanch doktoranti

Telefon: 93-745 99-90

E-mail: ismoilovaonagul@gmail.com

Orcid ID: 0009-0005-4122-5622

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17157193>

Annotatsiya: Tarixiy-badiiy asarlarni tarjima qilish jarayonida tilning arxaik qatlamiga mansub soʻzlar alohida ahamiyat kasb etadi. Arxaizmlar va istorizmlar nafaqat davr ruhini aks ettiradi, balki muallifning oʻziga xos uslubini yetkazish, tarixiy-badiiy asarning estetik mohiyatini toʻlaqonli ifodalashda ham beqiyos vosita boʻlib xizmat qiladi. Tarjimon uchun bunday birliklarni toʻgʻri tanlash va ifodalash jarayoni murakkab boʻlib, u koʻplab omillarni hisobga olishni taqozo qilishi ushbu maqolada yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: arxaizm, istorizm, tarixiy-badiiy matn, sinonimik qator, lingvistik xususiyat, semantik moslik, stilistik uygʻunlik, ekvivalent, antonimik tarjima.

Arxaizmlarning tarjimasida lugʻaviy moslik, konnotativ qatlam, kontekstual muvofiqlik va stilistik uygʻunlik kabi jihatlar eʼtiborga olinishi lozim. Chunki har bir tilning tarixiy taraqqiyoti, milliy oʻzligi va madaniy qadriyatlari arxaik qatlam haqidagi tasavvurlarni shakllantiradi. Shu bois, arxaik birliklarni tarjima qilishda umumiy ekvivalent topishdan tashqari, asarning mazmuniy aniqligi va tarixiy-estetik mohiyatini saqlash masalasi ham dolzarb boʻlib qolmoqda.

Tadqiqotchi M. Norova taʼkidlaganidek, arxaizmlarning asl maʼnosini saqlab qolish muallif uslubining oʻziga xosligini yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday holatni tarjima tilida muqobil ifodani topish yoki izohli tarjima orqali amalga oshirish mumkin. Baʼzan esa arxaizmni toʻgʻri tarjima qilishning yagona yoʻli – bu uni tarjima tilidagi arxaizm bilan ifodalashdir. Agar tarjima tilida davriy xos boʻlgan arxaizm mavjud boʻlmasa, transliteratsiya va kiritma shaklidagi izohli tarjima maqsadga muvofiq.

Tarixiy asarlar tarjimasida amaliyotida eski qatlam tarkibiga kiruvchi arxaizmlar va istorizmlarni ularga maʼnoviy jihatdan mos tushuvchi ekvivalentlar orqali ifodalash holatlari ham kuzatiladi. Bu jarayon tarjimonlar uchun murakkab hisoblanib, arxaizmlarning oʻrni va ular haqidagi tasavvurlar turli tillar va madaniyatlarda farq qiladi. Bu tafovut esa til taraqqiyoti, milliy oʻzlik va madaniy qadriyatlar bilan chambarchas bogʻliqdir. Shu sababli, tarjimonlar arxaik leksikani izchil va mazmunan aniq ifodalashda muayyan qiyinchiliklarga duch kelishlari tabiiy hol hisoblanadi.

Arxaizmlar va tarixiy soʻzlarning tarjimasida jarayonida M. Norova til tizimida qayta faollashib, oʻzining zamonaviy muqobili bilan birgalikda ishlatilish holatlari ham uchrashi mumkinligini taʼkidlaydi. Bir ildizga mansub sinonimlarning eskirgan soʻzlarni almashtirishi tilda odatiy hol hisoblanadi. Biroq bunday almashtirishlar jarayonida yangi foydalanilayotgan soʻz avvalgisidan farqli ravishda affiks olishi yoki asl soʻzdagi affiksni yoʻqotishi mumkin. Tarjima tilida davr ruhiyati bilan uygʻun boʻlgan arxaizmni sinonimik qatordan toʻgʻri tanlab qilingan tarjima asliyatning tarjimada adekvatligini taʼminlashga xizmat qiladi.

M. Mirtojiyev esa arxaizmlar va istorizmlarni leksikologiyada oʻzaro farq qiluvchi vositalar sifatida koʻrib, ularni davr nuqtayi nazaridan chegaralangan qatlam – eskirgan qatlam

deb atashni joiz topadi. Uning fikriga ko'ra, foydalanuvchilar tomonidan ko'pincha tarixiy so'zlarni arxaizmlarning bir turi sifatida noto'g'ri talqin qilish hollari uchraydi. Aslida, arxaik so'zlar zamonaviy sinonimlarga ega bo'lsa, tarixiy so'zlar yagona ma'noga ega va muayyan davrdagi aniq tushunchani ifodalaydi. Ular lug'atshunoslik tarkibida alohida qatlamni tashkil etadi.

Shu sababli, tarjimonlar arxaizmlar va istorizmlarni ajratishda hamda ularni maqsadli tilda to'g'ri ifodalashda ehtiyotkorlik bilan yondashishlari zarur. Chunki noto'g'ri talqin qilish yoki oddiy zamonaviy so'zlar bilan almashtirish asarning tarixiy-estetik mohiyatini buzib qo'yishi mumkin.

Tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, tarixiy-badiiy matnlarda arxaizmlarning tarjimasi nafaqat leksik tenglikni, balki davr ruhini, kontekstni va badiiy koloritni chuqur anglashni talab etadi. Tarjimon har bir arxaik birlikni o'z davriga xos semantik yuklama bilan baholashi va ularni zamonaviy oddiy so'zlar bilan emas, balki maqsadli tilning arxaik qatlamiga oid mos birliklar bilan ifodalashga intilishi lozim.

Ayniqsa, ayrim arxaik so'zlarning zamonaviy til tizimidagi ma'nosi o'zgargan holatlarda, ya'ni ular teskari yoki antonimik ma'no kasb etgan hollarda, noto'g'ri tarjimalar yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyatlarda antonimik tarjima usulidan foydalanish mazmuniy aniqlikni ta'minlaydi va asarning tarixiy-estetik mohiyatini saqlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan mulohazalardan ko'rinadiki, tarixiy-badiiy matnlarda arxaizmlar va istorizmlarning tarjimasi murakkab, ammo muhim jarayondir. Bu jarayon nafaqat lug'aviy ekvivalent topishni, balki davr ruhini, muallif uslubini va asarning estetik mohiyatini to'liq ifodalashni taqozo etadi.

Arxaizmlar va istorizmlar o'rtasidagi farqlarni to'g'ri anglash, ularning konnotativ va stilistik xususiyatlarini hisobga olish tarjimon oldidagi mas'uliyatni oshiradi. Tarjimon arxaik birliklarni zamonaviy o'quvchiga tushunarli tarzda yetkazishi, shu bilan birga tarixiy davr koloritini ham asrab qolishi zarur. Natijada, tarixiy asarlarning tarjimasi jarayonida arxaizmlar va istorizmlarni to'g'ri talqin qilish nafaqat lingvistik aniqlikni, balki madaniy merosni saqlash va boshqa xalqlarga to'g'ri yetkazishni ta'minlaydi. Shu bois, mazkur masala tarjimashunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Norova M. Difficulties in translating archaisms and historicisms. International Journal of Literature and Languages. Volume 03 Issue 10-2023.
2. Миртожиев М.М. Ўзбек тили лексикологияси ва лексикографияси. – Т.: Университет, 2000.